

SUG'ORISH TARTIBI VA OZIQLANTIRISH ME'YORLARIGA BOG'LIQ HOLDA BIOSTIMULYATOR QO'LLASHNING PAXTA HOSILIGA TA'SIRI

¹Muxammadiyeva Oygul Normengliyevna, ²Ulug'ov Chorshanbi Xudaynazar o'g'li,

³Ziyatov Musulman Panjiyevich, ⁴Jo'rayeva Zarnigor Hamidjon qizi

¹magistrant ToshDAU, ²q.x.f.f.d., dotsent, ToshDAU, ³q.x.f.f.d., k.i.x., PCYEAITI

⁴ToshDAU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064759>

Annotasiya. Maqolada o'rta tolali g'o'za navini Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida turli sug'orish (tomchilatib, egatlab) usullari hamda mineral o'g'itlar fonida biostimulyatorlarni qo'llashning paxta hosiliga ta'siri haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tomchilatib va egatlab sug'orish, mineral o'g'itlar me'yori, ko'chat qalinligi, biostimulyatorlar, paxta hosili.

Аннотация. В статье приведены результаты научных исследований, проведенных в условиях типичных сероземов Ташкентской области по возделыванию хлопчатника на фоне различных (капельный, бороздковый) способов полива и применения биостимуляторов, и их влиянию на рост, развитие и накопление урожайности.

Ключевые слова: хлопчатник, рост и развитие, густота стояния, капельный полив, биостимуляторы.

Abstract. In the article, it is given information about different methods of irrigation (drip, furrow) of the medium-fiber cotton variety in the conditions of typical sierozem soils of Tashkent region, and the effect of biostimulators on the cotton yield in the background of mineral fertilizers is given.

Keywords: drip and furrow irrigation, norms of mineral fertilizers, seedling thickness, biostimulators, cotton yield.

Kirish

Keyingi yillarda dunyo paxtachiligida g'o'zani sug'orish va oziqlantirishda yangi innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali tuproqda o'simlik ildizi tarqalgan faol qatlamni bir tekis namlash hamda mineral o'g'itlardan foydalanish koeffitsiyentini oshirishga erishilmoqda. G'o'zadan yuqori va sifatli hosil olishda sug'orish hamda mineral o'g'itlar me'yorlariga bog'liq holda biostimulyatorlarni qo'llash muhim ahamiyatga egadir. O'simlik uchun tuproqda maqbul namlik, havo, issiqlik va oziqa tartibi yaratilganda uning rivojlanishi jadallashadi, yuqori va sifatli hosil olinadi.

M.Avliyaqulov va B.Matyakubov [1] tomonidan g'o'zani tomchilatib sug'orish texnologiyasi qo'llash bo'yicha amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarda tomchilatib sug'orish usuli tadbiiq etilganda ekin turlari bo'yicha bir gektar maydonda egatlab sug'orishga nisbatan 35-40% gacha azotli o'g'itlar, 40-55% gacha sug'orish suvlari tejalishi, mehnat sarfi 1,5-2 marotabagacha kamayishi va piravordida paxta hosili gektariga 8-10 sentnerga oshishi aniqlangan.

Carlos J. Fernandez [2] tadqiqotlarda g'o'za ikki marta oddiy usulda va ikki marta yomg'irlatib sug'orilganda va nitrophenolate hamda shaperone stimulyatorlari qo'llanilganda hosildorlik ortib, tolaning sifat ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir etgani aniqlangan.

Sh.Karimov, F.Quvvatov [4] lar olib borilgan tadqiqot-larda g‘o‘zani gullash davrida mineral o‘g‘itlar bilan suspenziyasi usulida ishlov berilib, qo‘shimcha oziqlantirishda hosil salmog‘iga ta‘siri ijobiy bo‘lib, tahlil qilinganda 3,0-4,7 s/ga qo‘shimcha hosil olingani aniqlangan.

G‘o‘zada tomchilatib sug‘orish tizimini qo‘llashda A.V.Novikov va Z.I.Soylarning [5] o‘tkazgan tadqiqotlarida tuproqni yaxshi namlanishi, g‘o‘zani o‘sishi va rivojlanishi uchun qulay imkoniyatlar yaratishi, suv iqtisodi 56,6-57,6 % bo‘lishi kuzatilib, hosildorlik egat orqali sug‘orilganga nisbatan 25,7 % ga ko‘p bo‘lishi aniqlangan.

Bizning tadqiqotimizda esa sug‘orish tartibi, ko‘chat qalinligi va oziqlantirish me‘yorlariga bog‘liq holda biostimulyatorlarni qo‘llashning paxta hosiliga ta‘siri o‘rganildi.

Tadqiqot materiallari va uslubi. Dala tajribalari Toshkent viloyatining eskidan sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlar sharoitida, “Dala tajribalarini o‘tkazish bo‘yicha uslubiy qo‘llanmalari” asosida olib borildi [3]. Tajriba 8 variantdan iborat bo‘lib, 3 takrorlanishda olib borildi. Har bir variant 8 qatordan iborat bo‘lib, delyankaning maydoni 480 m² ni tashkil etib, shundan hisobiy maydon 240 m² ni tashkil etgan.

Tajribada quyidagi ma‘dan o‘g‘itlar turlari qo‘llanilgan: ammiakli selitra (N-34 %), ammofos (N-11 %, P₂O₅-46 %), mahalliy kaliy xlor (K₂O-60 %).

Tahlil va natijalar: Tadqiqot natijalariga ko‘ra, egatlab sug‘orishda ChDNS ga nisbatan 70-70-60 % sug‘orish tartibi, 85-90 ming/ga ko‘chat qalinligi, mineral o‘g‘itlar NO₃-200, P₂O₅-140, K₂O-100 kg/ga me‘yorda qo‘llanilgan hamda chigitga ekish oldidan Uzbiogumin stimulyatori bilan 1,0 l/t, g‘o‘zani 5-6 chin barg va shonalash davrlarida 0,3+0,5 l/ga me‘yorlarda ishlov berilgan 1-variantda paxta hosili takrorlanishlarga mutanosib ravishda 36,3; 37,3 va 37,7 s/ga, o‘rtachasi 37,1 s/ga ni tashkil etganligi aniqlandi. Ushbu ko‘chat qalinligi hamda Uzbiogumin stimulyatori bilan birinchi variantdagi kabi, lekin faqat o‘g‘itlar NO₃-150, P₂O₅-105, K₂O-75 kg/ga me‘yorda qo‘llanilgan 2-variantda paxta yuqoridagilarga mos ravishda 36,1; 35,6 va 37,2 s/ga, o‘rtachasi 36,3 s/ga ni tashkil etdi (rasm).

Ta‘kidlab o‘tish kerakki, ko‘chat qalinligi ortishi bilan paxta hosili ham ma‘lum darajada ortganligi, qolaversa, mineral o‘g‘itlar NO₃-150, P₂O₅-105, K₂O-75 kg/ga me‘yorda qo‘llanilgan variantlarda biostimulyatorlarni supenziya orqali qo‘llash nisbatan samarali bo‘lganligi kuzatildi.

Ko‘chat qalinligi 100-110 ming/ga qilib belgilangan va mineral o‘g‘itlar NO₃-200, P₂O₅-140, K₂O-100 kg/ga me‘yorda qo‘llanilgan hamda chigitga ekish oldidan Uzbiogumin stimulyatori bilan 1,0 l/t, g‘o‘zani 5-6 chin barg va shonalash davrlarida 0,3+0,5 l/ga me‘yorlarda ishlov berilganda (3-variantda) takrorlanishlar bo‘yicha o‘rtacha paxta hosili 39,4 s/ga ni tashkil etgan holda ko‘chat qalinligi 85-90 ming/ga qilib belgilangan parallel variantga (1) nisbatan 2,3 s/ga qo‘shimcha hosil olinganligi aniqlandi. Ushbu fonda mineral o‘g‘itlar NO₃-150, P₂O₅-105, K₂O-75 kg/ga me‘yorda qo‘llanilganda esa esa 38,9 s/ga paxta hosili olinib, biostimulyatorlarning ta‘siridan bo‘lsa kerakki, mineral o‘g‘itlar NO₃-200, P₂O₅-140, K₂O-100 kg/ga me‘yorda qo‘llanilgan (var. 3) variantga nisbatan 0,5 s/ga ga farqlandi xolos.

Rasm: Sug‘orish tartibi, ko‘chat qalinligi va oziqlantirish me‘yorlariga bog‘liq holda biostimulyatorni qo‘llashning paxta hosiliga ta’siri, s/ga

Tomchilatib sug‘orishda 85-90 ming/ga ko‘chat qalinligi, mineral o‘g‘itlar NO_3 -200, P_2O_5 -140, K_2O -100 kg/ga me‘yorda qo‘llanilgan hamda chigitga ekish oldidan Uzbiogumin stimulyatori bilan 1,0 l/t, g‘o‘zani 5-6 chin barg va shonalash davrlarida 0,3+0,5 l/ga me‘yorlarda ishlov berilgan variantda (5) paxta hosili takrorlanishlarga mutanosib ravishda 41,7; 42,7 va 42,2 s/ga, o‘rtachasi 42,2 s/ga ni tashkil etgan holda egatlab sug‘orishdagi parallel variantga nisbatan 5,1 s/ga qo‘shimcha paxta hosili olinganligi aniqlandi. Mineral o‘g‘itlar me‘yori NO_3 -150, P_2O_5 -105, K_2O -75 kg/ga ga kamaytirilganda (6-variant) takrorlanishlar bo‘yicha paxta hosili 41,5 s/ga ni tashkil etib, qo‘shimchasi egatlab sug‘orishga nisbatan 5,2 s/ga ga teng bo‘ldi.

Tomchilatib sug‘orishda ko‘chat qalinligi 100-110 ming/ga qo‘llanilgan variantda egatlab sug‘orishdagi parallel variantga nisbatan 5,6 s/ga ga teng bo‘lganligi kuzatildi. Ushbu ko‘chat qalinligida mineral o‘g‘itlar NO_3 -150, P_2O_5 -105, K_2O -75 kg/ga me‘yorda qo‘llanilganda o‘rtacha 44,4 s/ga paxta hosili olinganligi aniqlandi.

Xulosa. Umuman olganda, tomchilatib sug‘orishda kam me‘yorda mineral o‘g‘itlar (NO_3 -150, P_2O_5 -105, K_2O -75 kg/ga) qo‘llanilganda ham biostimulyatorlar bilan ishlash natijasida paxta hosilining ortishi, qolaversa ko‘chat qalinligiga ham bog‘liqligi aniqlandi. Biostimulyatorning qo‘llanilishi o‘simlikning tuproqdagi oziqa moddalarni o‘zlashtirilishi yaxshilanganligi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avliyoqulov M.A., Matyaqubov B.Sh. “Suv tanqisligi sharoitida sug‘orish texnologiyasini takomillashtirish muammolari” Suv xo‘jaligi va sug‘oriladigan yerlarni melioratsiyasi dolzarb muammolari mavzusida Respublika miqyosida ilmiy-amaliy anjuman materiallari Toshkent-2011 yil. № 4. 31-34 bet.
2. Carlos J. Fernandez. Cotton Responses to Nitrophenolate-Based Stimulant: Effects of Foliar Application Rates on Yield and Fider Quality// Journal of Plant Nutrition. Volume 30. 2007- Issue 6. - P 965-979.
3. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. O‘zPITI. -Toshkent, 2007. 147 b.
4. Karimov Sh., Quvvatov F. Bargdan oziqlantirishning g‘o‘za hosildorligiga ta’siri// Tuproq unumdorligini oshirish, g‘o‘za va g‘o‘za majmuidagi ekinlarni parvarishlashda manba tejoychi agrotexnologiyalarni amaliyotga joriy etishning ahamiyati. Xalqaro konferensiya maqolalar to‘plami. O‘zPITI. -Toshkent, 2012. -B. 226-227.